

PIRLS XALQARO BAHOLASH TADQIQOTLARIDA KRITIK (TANQIDIY) FIKRLASH METODOLOGIYASINI SHAKLLANTIRISH

Otamurodova Dilfuza Otamurod qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14737331>

Annotatsiya: Ushbu maqolada PIRLS xalqaro baholash dasturi, tashkil etilishi, PIRLS xalqaro baholash dasturi orqali kritik fikrlash metodologiyalari yoritib o'tilgan.

Kalit so'z: PIRLS xalqaro baholash dasturi, o'qish savodxonligi, matn, o'qib tushunish, anglash, o'qish maqsadlari, tushunish jarayonlari, 4 K modeli kritik fikrlash.

O'zbekiston Respublikasining bundan keyingi rivojlanishi bevosita ta'lim-tarbiya natijasiga bog'liqligi barchaga ayon. Ta'lim-tarbiyani takomillashtirmay, ma'naviy boy barkamol insonni tarbiyalash mushkul. Bu haqda O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda belgilab berilgan ijtimoiy vazifalardan kelib chiqib yosh avlod ta'lim-tarbiyasini tashkil etishi kundalik hayotning o'zi talab qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabrdagi "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-sonli Farmonida Xalq ta'limi tizimini boshqarishning samarali mexanizmlarini joriy etish o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishning eng muhim sharti hisoblanishi, shuningdek, o'quv-tarbiya jarayonida ta'limning innovatsion shakllari va usullarini qo'llashga ko'maklashishi qayd etilgan holda o'quvchilarning bilim darajasini baholash bo'yicha xalqaro dasturlar va tadqiqotlarda (PISA, TIMSS, PIRLS va boshqalar) umumta'lim muassasalari o'quvchilarining ishtirokini tashkil etish vazifasi belgilangan.

O'qish savodxonligi tushunish va shaxs tomonidan qadrlanadigan va/yoki jamiyat tomonidan talab etiladigan barcha yozma til shakllaridan foydalana olish qobiliyatidir. O'quvchi turli shakldagi matnlardan mazmun hosil qiladi. Ular o'rganish, maktab va kundalik hayotda o'zlari kabi boshqa o'quvchilar jamoasiga qo'shilish va vaqtini samarali o'tkazish uchun o'qiydilar.

PIRLS o'quvchilar o'qish savodxonligining uch jihatiga qaratilgan:

- O'qish maqsadlari;
- Tushunish jarayonlari;
- O'qish va munosabat. Tushunish jarayonining to'rt turi PIRLSda baholanadi:
 - ♣ Aniq bayon qilingan ma'lumotlarga e'tibor qaratish;
 - ♣ To'g'ri xulosalar qilish;
 - ♣ G'oyalar va ma'lumotlarni sharhlash va birlashtirish;
 - ♣ Tarkib, til va matn elementlarini o'rganish va baholash

Yangi innovatsion yondashuv natijasini o'quvchining dunyoqarashi, fikrlashi o'sishida ko'rish mumkin. XXI asr o'quvchisi portretida XXI asr ko'nikmalari bo'lishi kerak. Innovatsion yondashuvni qo'llashdan asosiy maqsad ham shu. Qolaversa, ta'limning asosiy maqsadi – o'quvchilarga nafaqat bilim berish, balki olgan bilimlarini hayotda qo'llay olishga o'rgatishdan iborat.

Yangi innovatsion yondashuvni O'zbekiston maktablarida joriy etishdan oldin xorijiy tajribalar ham o'rganildi. Singapur, Xitoy, Angliya, Finlandiya, Estoniya kabi ta'limi ilg'or mamlakatlar o'quvchilarda 4K tamoyilini o'z ichiga olgan XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratadi. PISA, PIRLS kabi xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallagan davlatlar ta'limida o'quvchilarda "4K"ni o'z ichiga olgan muloqot, tadqiqot, yaratuvchanlik kabi ko'nikmalarga alohida urg'u berilgan va shuning uchun ham ular xalqaro reytinglarda katta natijalarga erishishyapti. Modelning markaziy qismini "4K" kompetensiyalari egallaydi: kreativlik, tanqidiy fikrlash, muloqot va hamkorlik. Nima uchun bu kompetensiyalar asosiy qism sifatida ajratilgan? Bir qator tadqiqotlardan ma'lumki, ularning maqsadi professional hamjamiyat qanday kompetensiyalarga e'tibor qaratishini, turli mamlakatlar milliy ta'lim kun tartibiga nimani qo'yishini aniqlash edi. Zamonaviy ta'limda yetakchilik qilayotgan-Gonkong, Janubiy Koreya, Singapur, Yaponiya, Vetnamning ta'lim yutuqlari reytingda tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Tadqiqotchilar ushbu

mamlakatlarning ta'lim siyosati va ta'lim standartlarini belgilaydigan hujjatlarni o'rganib chiqdilar va o'quvchilarda shakllanishi kerak bo'lgan eng keng tarqalgan kompetensiyalar, qadriyatlar, munosabatlar va boshqa ta'lim natijalarini aniqladilar. Ular orasida birinchi o'rinlarni tanqidiy va innovatsion yoki kreativ fikrlash, o'zini boshqarish va boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyati egallaydi "4K" modeliga asoslangan innovatsion yondashuv maktablarda qo'llash uchun alohida sharoitlar talab etmaydi. Masalan, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash qobiliyati savol-topshiriqlar bilan, muloqot ko'nikmasi esa savol-topshiriqlar va mashg'ulotlar orqali rivojlanadi. Maktablarda bu usullarni ishlatish uchun sharoit yo'q deb aytish noto'g'ri. Bu usullardan foydalanish uchun dars jarayonidagi mavzularning o'zi yetarli. O'quvchilarning kritik fikrlash ko'nikmalari ham shu dars jarayonida mavzulardan kelib chiqqan holda, turli xil metodlar, texnologiyalar, savol-javoblar orqali rivojlantiriladi. Tanqidiy (Kritik) fikrlash: ushbu metodologiya o'quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o'z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi va ular muammolarga analitik nuqtai nazardan yondashishni o'rganadilar va mantiqiy fikrlash asosida o'z nuqtai nazarini shakllantiradilar. Tanqidiy fikrlash o'quvchilarning sergakligini, diqqatini oshirishga har bir narsaga e'tiborli bo'lishi kerakligiga shu bilan bir qatorda o'z shaxsiy fikricha yo'nalishiga yordam beradi. O'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun bir nechta usullardan foydalanilsa bo'ladi.

“So‘zdan marjon tuzamiz”. O‘quvchilar guruhlariga bo‘linadi. Avvaldan 2 yoki 3 ta so‘z yozilgan A4 formatdagi qog‘oz tarqatiladi. O‘quvchilar belgilangan vaqt davomida so‘zlardagi bo‘g‘in, harflar yordamida so‘z hosil qiladilar. Hosil qilgan so‘zlarini bog‘lab gap tuzadi. Ko‘p so‘z yoza olgan guruh rag‘batlantiriladi. Bu metod orqali o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashini shakllantirish mumkin.

“Warm-up”

“Warm-up” so‘zi ingliz tilidan olingan bo‘lib iliq, iliqlik degan ma‘noni anglatadi. Sinf jamoasiga iliqlik olib keladi. Buning uchun bitta predmet tanlanadi. O‘quvchilar uch guruhga bo‘linadi. Birinchi guruhdagi o‘quvchiga predmet berilsa, ikkinchi guruhdagi xohlagan bir o‘quvchi birinchi guruh o‘quvchisiga o‘zini qiziqtirgan savol berishi mumkin bo‘ladi. Javob beradigan o‘quvchi bir gap ichida o‘sha predmetni qo‘shib javob berishi kerak bo‘ladi. Ushbu metodni o‘qituvchining pedagogik qobiliyatidan kelib chiqqan holda xohlagan predmetdan foydalansa bo‘ladi. Mavzudan kelib chiqqan holda, mavzuga bog‘liq bo‘lgan predmet tanlansa dars samaradorligi uchun ham yuqori natija beradi. O‘quvchilarning teran fikrliligini, so‘z boyligini, ijodkorlik qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi. Savollar berish imkoniyati o‘quvchilarning istaklariga qarab beriladi. O‘quvchida savol bera olish ko‘nikmalarini shakllantirishga ham yordam beradi.

Masalan predmet sifatida “olma”ni olamiz.

Savol: Oxirgi marta o‘qigan kitobingiz qaysi?

Javob: Men olma yeb “Ertaklar olamiga sayohat” kitobini o‘qidim.

Savol: Oilada nechta farzandsizlar?

Javob: Biz oilamizda 4 ta olma bor

Savol: Qaysi fanni o‘qishni yaxshi ko‘rasiz?

Javob: Yuziga olmani rasmi tushirilgan matematika fanini.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ta'lim sohasidagi islohotlarni amalga oshirishda PIRLS xalqaro baholash dasturi ijobiy yordam beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish ko'nikmasini rivojlantirishda xalqaro baholash dasturining mazmun-mohiyati haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishlari ahamiyat kasb betadi. Tanqidiy fikrlash esa o'quvchilarni har tomonlama mukammal fikr yuritishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-sonli Farmoni. 2018-yil 5-sentabr. <https://lex.uz>
2. Abdixadirovna, U. D. (2022). Reviews on Preparation for the Pirls International Assessment Program. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 696-700.
3. Elley, W.B. (1992). *How in the world do students read? IEA study of reading literacy*. The Hague, Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).